

MAKTABGACHA KATTA YOSHDAGI BOLALARNI BILISH KOMPETENSIYASINI RIVOJLANTIRISH ORQALI MAKTAB TA'LIMIGA TAYYORLASH

Abdusamatova Nargiza Jamolidinovna

NamDPI dotsenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15488165>

Annotatsiya. Ushbu maqolada maktabgacha katta yoshdagi bolalarda bilish kompetensiyasini shakllantirish va uni rivojlantirish orqali ularni maktab ta'limiga har tomonlama tayyorlash masalalari yoritilgan. Bolaning aqliy, mantiqiy va bilish faoliyatini rag'batlantiruvchi pedagogik yondashuvlar, interaktiv metodlar va o'yinli mashg'ulotlar asosida bilim kompetensiyasini rivojlantirish yo'llari tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: bilish kompetensiyasi, maktabgacha ta'lim, maktabga tayyorlov bosqichi, kognitiv rivojlanish, o'yinli ta'lim texnologiyalari, aqliy va mantiqiy fikrlash, interfaol metodlar...

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы комплексной подготовки детей старшего дошкольного возраста к школьному обучению через формирование и развитие познавательной компетентности. Анализируются способы развития познавательной компетентности на основе педагогических подходов, интерактивных методов и игровых видов деятельности, стимулирующих мыслительную, логическую и познавательную активность ребенка.

Ключевые слова: когнитивная компетентность, дошкольное образование, подготовительный этап к школе, когнитивное развитие, игровые образовательные технологии, умственное и логическое мышление, интерактивные методы...

Maktabga tayyorgarlik – bu murakkab va ko'p qirrali jarayon bo'lib, turli xil komponentlarni o'z ichiga oladi. Dastlab asosiy e'tibor maktabgacha katta yoshdagi bolalarga qanday bilim va ko'nikmalar berish kerakligiga qaratilgan bo'lsa, bugungi kunda bolaning samarali va izchil rivojlanishini ta'minlash uchun qanday shart-sharoitlar yaratish asosiy kun tartibidagi masalalardan biriga aylandi. Bu nafaqat maktabgacha katta yoshdagi bolalarning bilish kompetensiyasini rivojlantirish, balki ularning bilish faolligini, nazariy va amaliy faoliyatni maqsadli ravishda amalga oshirish qobiliyatini rivojlantirish masalasini ham o'z ichiga oladi.

Maktabgacha ta'lim va tarbiyaning davlat standartida bilish kompetensiyasi maktabgacha yoshdagi (6-7 yosh) bolaning umumiy muhim kompetensiyalarining biri sifatida belgilanib, atrofdagi olamni ongli ravishda idrok qilish va olingan bilim, ko'nikma, malaka va qadriyatlardan o'quv va amaliy vazifalarni hal qilish uchun foydalanish deya tavsiflanadi¹.

Maktabgacha katta yoshdagi bolalarni maktab ta'limiga tayyorlashda bilish kompetensiyasini rivojlantirish muhim hisoblanadi chunki ta'lim faqat bilim olish emas, balki uni faol qo'llash, izlanish, ijodkorlik va ijtimoiy faollik bilan bog'liq jarayondir.

¹ O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining Qarori. Maktabgacha ta'lim va tarbiyaning davlat standarti to'g'risida. 2020 yil 12 dekabr, 802-son.

Maktabgacha katta yoshdagi bolalarning bilish kompetensiyasi — bu ularning bilim, ko‘nikma va qobiliyatlarini rivojlantirishga oid jarayon bo‘lib, bu jarayon bolalarning shunchaki bilim olishini emas, balki ularning dunyoqarashini, ijodkorlik faoliyatini va ijtimoiy aloqalarini ham qamrab oladi.

Maktabgacha katta yoshdagi bolalarning bilish kompetensiyasini shakllantirish va rivojlantirish quyidagi metodik yondashuvlar orqali samarali amalga oshiriladi:

O‘yinli mashg‘ulotlar – Bolalar bilan turli mavzulardagi didaktik o‘yinlar, masalan, “Predmet o‘zi haqida nima aytadi?” o‘yini orqali bolalar narsa-buyumning nomidan uning xususiyatlari, qila oladigan ishlari va hatto xarakteri haqida gapiradi (to‘p – quvnoq, qalam – mehnatkash, qaychi – jasur va h.k.). Tarbiyachi tomonidan muammoli vaziyatalrni yaratilishi ham bolalarda katta qiziqish uyg‘otadi. Masalan, “Yoqadi – yoqmaydi. Nimani o‘zgartirish mumkin?” kabi vaziyatlarda bolalar tanish narsani ko‘rib, avval uning yoqadigan xususiyatlari va vazifalarini aytadilar, so‘ng predmetga boshqa nuqtai nazardan qarab, undagi kamchiliklarni aniqlaydilar va uni yaxshilash uchun qanday o‘zgartirish kerakligini taklif qiladilar. Keyin ular kamchiliklari bo‘lmagan yangi predmetni ixtiro qiladilar (masalan, avtomobilning afzalliklari va kamchiliklarini muhokama qilib, o‘ynashni xohlagan yangi avtomobilni ixtiro qilish). Qiziqarli matematik munosabatlar, qonuniyatlar modellashtirilgan o‘yinlar (“Ajoyib xalta”, “Nima o‘zgardi?”, “Nimasi bilan farq qiladi?” va boshqalar); ko‘p sonli narsalar, raqamlar, geometrik shakllarni ajratish, nomlash ko‘nikmalarini mustahkamlashga yordam beradigan didaktik o‘yinlar va mashqlar (“Xuddi shunday top”, “Taxmin qil”, “O‘z naqshing haqida ayt”, “Farqli – bir xil”).

Interfaol metodlar – “Savol-javob”, “Fikrlar charxi”, “Klaster” kabi metodlar bolalarning fikrini erkin ifodalashi va bilim olishga bo‘lgan ijobiy munosabatini kuchaytiradi. Bolalar ko‘p savollar beradilar, mustaqil yechim izlaydilar, o‘ziga xos taxminlar va farazlar bildiradilar, ya‘ni ob‘yekt va bilish jarayoniga ijodiy munosabatda bo‘ladilar. Mashg‘ulotlarda bolaning intellektual va amaliy faoliyati xilma-xil bo‘lishi kerak. Ma‘lumot va harakat usullarining bir xilligi tezda zerikishni keltirib chiqaradi va faollikni pasaytiradi. Savollar va topshiriqlar shaklini doimiy o‘zgartirish, bolalarni izlanish faoliyatiga rag‘batlantirish va jamoaviy ishning jiddiy muhitini yaratish kerak.

Amaliy mashg‘ulotlar – Rasm chizish, qurish, to‘plash kabi faoliyatlar orqali bola tafakkuri, tasavvuri va xotirasi rivojlanadi. Atrof-muhitga qiziqish, qiziquvchanlik va bilishga intilishni rivojlantirish uchun tajribaga asoslangan mashg‘ulotlar o‘tkazish maqsadga muvofiq bo‘ladi. Bu mashg‘ulotlar bolalarni faol izlanishga undaydi, ularda uzoq vaqt diqqatni jamlash, masalan, chumolilar uyasini o‘rganish, suv bilan tajriba o‘tkazish, narsalar bilan ishlash yoki yangi konstruksiyalarni ixtiro qilish imkonini beradi.

Kuzatish va tajriba – Tabiat hodisalari yoki oddiy tajribalarni bolalar bilan birga tahlil qilish ularning ilmiy tafakkurini shakllantiradi. Bolalarni doimiy ravishda xilma-xil izlanish faoliyati va tajribalarga jalb qilish kerak (qaysi urug‘lar unib chiqadi – o‘stirilganmi yoki yo‘qmi? Kesilgan shoxlardan qaysi biri tezroq gullaydi – sovuq joyga qo‘yilganmi yoki issiq joygami?).

“Qaysi daraxt gullari oq rangda?”, “Ajabtovur tomchilar”, “Yozda”, “Kim qayerda qishlaydi?”, “Rang-barang kemalar”.

So‘zlar, rasmlar, belgilar yordamida shifrlangan yozuvlar; o‘yin vaziyatini yechish uchun kodli qulflar (raqamlar shifri); mantiqiy zanjirlar (“Qatorni davom ettir”), bunda ketma-ketlik va qonuniyatni topish talab etiladi. “Figurani top”, “Oddiy figura qayerda yashiringan” o‘yinlari murakkab figuradan berilgan oddiy figurani ajratib olish qobiliyatini rivojlantiradi. Turli

shakldagi labirintlardan foydalanish bolalarning qiziqish darajasini oshiradi. Bilish kompetensiyasini rivojlantirish uchun o'xshashlik va farqlarni aniqlash, mantiqiy munosabatlarni topishga qaratilgan mashqlar taklif etiladi. Bir xil rasmlarda avval bir xil tasvirlarni, so'ngra bitta farq bilan juftlikni topish kabi vazifalar beriladi.

Bolalar bilan ishlashda idrok, diqqat, xotira, fikrlash va tasavvurni, maqsadli va ixtiyoriy xatti-harakatlar shakllarini, konstruktiv didaktik o'yinlarni rivojlantirishga qaratilgan vazifalar va o'yinlardan barqaror foydalanish muhim. Bolaning bilish faolligini va mustaqil fikrlashini rivojlantirishning muhim sharti uning boshqa bolalar bilan bahslarda o'z fikrini himoya qila olishidir. Bu bahslar konstruktiv bo'lishi, shaxslararo munosabatlarni aniqlashga, umumiy muammoning mumkin bo'lgan yechimlarini muhokama qilishga ahamiyat berishdir.

Xulosa qilib aytganda, bilim kompetensiyasi – bu maktabgacha ta'limdagi har bir bolaning intellektual va ruhiy rivojlanishini ta'minlovchi muhim omil hisoblanadi. Pedagoglar o'z faoliyatida didaktik o'yinlar, interfaol uslublar va amaliy mashg'ulotlardan samarali foydalanish orqali bolalarda bilimga nisbatan ongli, faol munosabatni shakllantirishlari lozim. Bu esa bolalarning maktabga tayyorligini ta'minlaydi va ularni muvaffaqiyatli o'quvchilar sifatida shakllantirishda asosiy bosqich hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining Qarori. Maktabgacha ta'lim va tarbiyaning davlat standarti to'g'risida. 2020 yil 12 dekabr, 802-son.
2. Yo'ldoshev M., Tadjibayeva S. Ta'limda kompetensiyaviy yondashuv asoslari. — *Toshkent: O'qituvchi, 2021.*
3. Asqarova. D.Q. Bolalarni maktab ta'limiga tayyorlash metodikasi. O'quv qo'llanma. Namangan 2020.
4. Вешневицкая, О. В. Подготовка дошкольников к школе через развитие познавательной активности / О. В. Вешневицкая, Н. Н. Карачевцева. — Текст: непосредственный // Педагогика: традиции и инновации: материалы I Междунар. науч. конф. (г. Челябинск, октябрь 2011 г.). — Т. 1. — Челябинск: 2011. — С. 65-68. — URL: <https://moluch.ru/conf/ped/archive/19/991/> (дата обращения: 30.04.2025).